

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ КАК ОСМОТР

Аллашова Шийриной Турсынбаевна

Магистрант направления «Теория и практика применения уголовного
законодательства»

Ташкентский государственный юридический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656280>

Аннотация: в данной работе исследуются особенности следственного осмотра и его видов в уголовно-процессуальном законодательстве стран дальнего и ближнего зарубежья, осуществляется сравнительно-правовой анализ с национальным законодательством.

Ключевые слова: уголовный процесс, процесс доказывания, доказательства, предварительное расследование, следственный осмотр, осмотр трупа, осмотр места происшествия, осмотр животных, институт специализированного судьи.

Производство осмотра в разных странах имеет свои специфические процессуальные, организационные и тактические особенности, обусловленные, в числе прочих и различиями действующих уголовно-правовых и процессуальных норм. В данной работе мы рассмотрим особенности производства некоторых видов следственного осмотра в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В этой связи считаем, что для исследования уголовно-процессуального института следственного осмотра для начала интересным будет рассмотрение законодательства таких государств Западной Европы, как ФРГ. Данное государство, во-первых, является представителем наиболее близкой нам континентальной системы права и имеют кодифицированное уголовно-процессуальное законодательство, во-вторых, регламентация производства следственных действий в странах романо-германской правовой семьи, в отличие от государств англо-саксонской правовой семьи, рассматривается именно с точки зрения уголовного процесса. Кроме того, стоит обозначить, что в отличие от той же Франции Германия имеет более практичный, и как следствие этого, на наш взгляд, более эффективный уголовный процесс.

Итак, уголовный процесс в **Германии** осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Федеративной Республики Германия (с нем. – Strafprozessordnung, сокр. - StPO), который с учетом достаточно многочисленных и концептуальных изменений основывается на Имперском уголовно-процессуальном кодексе Германии от 1 февраля 1877 г. В этой связи отметим удивительно щепетильное отношение в Германии к своим законодательным традициям, которые не смогли переломить ни годы правления национал-социалистической партии, ни раздел Германии после Второй Мировой войны, ни ее объединение в конце XX века.

Институт осмотра немецким законодателем помещен в раздел VII «*Эксперты и восприятие вещественных доказательств*» и включает в себя параграфы, посвященные как собственно осмотру (аналогично ст. 179 УПК), так и судебно-медицинской экспертизе, генетическим исследованиям. В частности, раскрывается более детально осмотр трупа.

Итак, в соответствии с § 87 УПК ФРГ, осмотр трупа проводится прокуратурой, по ходатайству прокуратуры также судьёй, при участии врача. Врач не привлекается, если

в этом очевидно нет необходимости для выяснения обстоятельств. Для осмотра или вскрытия уже похороненного трупа допустима его эксгумация¹.

При этом осмотр трупа проводится, если не исключено, что преступное деяние является причиной смерти. В отличие от *ст. 138 УПК*, согласно которой в осмотре трупа участвует следователь и понятые, а также судебно-медицинский эксперт, различия объясняются тем, что согласно УПК ФРГ, предварительным расследованием руководит прокуратура, а самостоятельные следственные органы отсутствуют. Также не требуется участие судебно-медицинского эксперта. Участие других лиц не только не предусмотрено, но и запрещено. В участии понятых нет необходимости, поскольку правомерность действий прокуратуры не ставится под сомнение.

Таким образом, в Федеративной Республике Германии осмотр проводится на стадии предварительного расследования сотрудниками полиции и прокуратуры, по итогам которого составляется протокол. В этом прослеживается определенная схожесть с законодательством Республики Узбекистан. Однако, протокол составленный по результатам осмотра не является самостоятельным доказательством в суде и оглашению в судебном разбирательстве не подлежит. Судья, устанавливая результаты осмотра допрашивает в качестве свидетелей полицейских, дознавателей и прокуроров его проводивших. Помимо этой особенности, важно отметить при осмотре, возможна работа эксперта, приглашенного обвиняемым, поскольку это не препятствует деятельности эксперта, приглашенного полицией².

Уголовно-процессуальный кодекс **Франции** вообще не содержит такого следственного действия как осмотр места происшествия. Французское законодательство указывает, что осмотр представляет собой действия организационного, процессуального характера, которые включают в себя выезд на место происшествия (т.е. *процедура выдвигения и прибытия на место и определенные действия перед началом осмотра*) и непосредственно осмотр. В процессе осмотра возможно изъятие и фиксация орудий, предметов, следов и др.³ Таким образом, по французскому уголовно-процессуальному законодательству осмотр места происшествия, в сравнении с отечественным аналогом, представляет собой комплексное действие, направленное на выявление, сохранение и изъятие следов преступления, установление подозреваемых.

В **Соединенных Штатах Америки** процедура производства такого следственного действия как осмотр места происшествия не так детально регламентирована, как у нас. На практике полицейские в Америке лишь проверяют признаки преступления в зарегистрированном сообщении о преступлении. По факту полицейские лишь проводят оперативно-розыскные действия, направленные на поиск следов, оставленных преступником при совершении преступления. Стоит заметить, что полученные на данном этапе сведения о совершенном преступлении не являются судебными доказательствами, они имеют место лишь при применении мер процессуального принуждения. В.М. Николайчук считает, что основной целью этого

¹ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf>

² См.: Гаврилин Ю В Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилин Юрий Викторович. – М., 2009. – 169 с.

³ См.: Криминалистика: учебно-методический комплекс / под ред. Н.Т. Ведерникова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. – 340 с.

этапа является задержание на месте происшествия лица, подозреваемого в совершении преступления⁴. Однако независимо от того, была достигнута эта цель или нет, полицейскому следует осмотреть это место, чтобы обнаружить следы и иные вещественные доказательства. По окончании осмотра, составляется не протокол осмотра места происшествия, а письменный отчет должностного лица с анализом обнаруженных объектов и выводом относительно взаимосвязи между обнаруженными объектами. Кроме вышеуказанного отчета, сотрудники полиции фиксируют результаты осмотра в памятной книжке сотрудника полиции, поскольку зачастую сотрудник полиции, который произвел изъятие вещественных доказательств на месте, в дальнейшем будет давать свидетельские показания в судебном заседании. Сам факт внесения записи в памятную книжку не несет статуса самостоятельного доказательства⁵. Таким образом, в законодательстве США отсутствуют жесткие требования к процессуальной форме сбора доказательств в отличие от законодательства Республики Узбекистан.

В **Республике Казахстан** следственный осмотр предусмотрен *главой 27 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан*. В соответствии со *ст. 219 УПК РК*, с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, лицо, осуществляющее досудебное расследование, производит осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных. Указания лица, осуществляющего осмотр, обязательны для всех участников этого следственного действия⁶. Лицами, осуществляющими досудебное расследование в соответствии с их законодательством, являются следователь, дознаватель, должностное лицо органа дознания, уполномоченное осуществлять досудебное расследование, в производстве которых находится расследуемое уголовное дело.

Так, выделяются следующие виды осмотра: осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных.

Как можно заметить из вышеуказанного, в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан выделяется такой вид осмотра как осмотр животных, который отделен от осмотра предметов, в то время как в нашем законодательстве осмотр животных включается в осмотр предметов.

В соответствии со *ст. 139 УПК Республики Узбекистан*⁷, осмотр жилища производится путем вынесения об этом постановления, а суд — определения, в свою очередь, в Республике Казахстан такие полномочия предоставлены следственному судье. В УПК Республики Казахстан следственный судья появился с 1 января 2015 года. В его

⁴ См.: Николайчук В. М. Уголовный процесс США / В. М. Николайчук. – М., 1981. – 214 с.

⁵ См.: КарбANOVA, Т. Н. Уголовный процесс зарубежных стран: учебно-методическое пособие: [16+] / Т. Н. КарбANOVA; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 74 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272168>

⁶ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.). Электронный ресурс. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&pos=3588;166#pos=3588;166

⁷ См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. № 03/23/869/0730. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111463#187551>

функции входит судебный контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве, что является на наш взгляд существенным достатком УПК РК.

В этом контексте также можно отметить **Италию**. Так, в Италии существует институт специализированного судьи – *giudice per le indagini preliminary* (сокращенно GIP) или судья по предварительному расследованию. Данный судья надзирает над органами предварительного следствия (прокуратурой и полицией) с целью обеспечения прав подследственных: санкционирование ареста, прослушивания телефонных переговоров и т.п.; контроль за соблюдением сроков предварительного следствия; в некоторых случаях протоколирование свидетельских показаний. Данный судья назначается на должность в каждый трибунал (*tribunale*) или суд административного или муниципального округа, охватывающий территорию нескольких коммун (*circondario*). В каждой итальянской провинции имеется хотя бы один трибунал⁸.

В **Германии** надзор за соблюдением прав и свобод личности в ходе предварительного следствия осуществляется специализированным судьей – *Ermittlungsrichter* (судья предварительного расследования). Данный судья обладает широкими полномочиями. Он, в частности, решает вопросы по заключению под стражу или временное помещение в психиатрический стационар; временному лишению водительских прав; санкционирует обыск и выемку; санкционирует телефонное прослушивание подозреваемого; выполняет функции по протоколированию свидетельских показаний; а также принимает другие решения, которые прокурор может принять самостоятельно. Данный судья не участвует в решении дел первой инстанции или, по существу. Он проверяет законность и обоснованность актов полиции и прокуратуры, при этом не руководит предварительным следствием. Обычно органы полиции не могут самостоятельно обратиться к судье по предварительному расследованию, кроме случаев, которые не терпят отлагательства. Полиция должна обратиться к соответствующему прокурору с просьбой о заявлении ходатайства в суд⁹.

В действующем с 20 ноября 2012 г. УПК **Украины** также есть институт следственных судей. К их полномочиям отнесен судебный контроль на досудебных стадиях процесса, который выражается в решении вопроса о мерах принуждения; рассмотрении жалоб на действия и решения дознавателя, следователя и прокурора; определении необходимости проведения негласных следственных (розыскных) действий, в ходе производства которых возможно ограничение прав и свобод человека.

На наш взгляд, законодателю Республики Узбекистан необходимо рассмотреть вопрос о передаче функции санкционирования всех ОРД и других следственных действий, находящихся в ведении прокурора специализированному судье. Институт следственного судьи на стадии досудебного производства могли бы обеспечивать:

- 1) независимый «фильтр», препятствующий поступление в суд явно необоснованных или незаконных обвинений;
- 2) равенство и состязательность сторон;
- 3) судебную защиту конституционных прав личности.

⁸ См.: Ковалев, Н. Роль прокурора в уголовном процессе на этапе ареста и заключения под стражу подозреваемого (обвиняемого). <http://www.lexkz.net/UserFiles/File/NoteRoleOfProsecutor.pdf>

⁹ См.: Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Ties Prakken and Taru Spronken (eds.), *Suspects in Europe*, 2007, стр. 82.

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что уголовно-процессуальное право дальних зарубежных стран в отличие от отечественного уголовно-процессуального права, предъявляет достаточно «мягкие» требования к процессуальной форме следственного действия как осмотр, предусматривая возможность восполнить пробелы или недостатки таковых путем допроса сотрудников правоохранительных органов (полиции) в суде, в то время как ближние зарубежные страны как Республика Казахстан очень детально регламентирует производство следственного осмотра в своём уголовно-процессуальном законодательстве.

References:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. № 03/23/869/0730. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111463#187551>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 г.). Электронный ресурс. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&pos=3588;166#pos=3588;166
3. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf>
4. Ковалев, Н. Роль прокурора в уголовном процессе на этапе ареста и заключения под стражу подозреваемого (обвиняемого). <http://www.lexkz.net/UserFiles/File/NoteRoleOfProsecutor.pdf>
5. Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Ties Prakken and Taru Spronken (eds.), Suspects in Europe, 2007, стр. 82.
6. Николайчук В. М. Уголовный процесс США / В. М. Николайчук. – М., 1981. – 214 с.
7. Карабанова, Т. Н. Уголовный процесс зарубежных стран: учебно-методическое пособие: [16+] / Т. Н. Карабанова; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 74 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272168>
8. Гаврилин Ю В Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: дисс... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилин Юрий Викторович. – М., 2009. – 169 с.
9. Криминалистика: учебно-методический комплекс / под ред. Н.Т. Ведерникова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. – 340 с.